

TECHNICAL SCIENCES

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНИМИ РИЗИКАМИ ГОТЕЛІВ

Коваль Р.

Ад'юнкт

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Ємельяненко С.

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Начальник відділу організації науково-дослідної діяльності

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

FIRE RISK RESEARCH AND MANAGEMENT OF HOTELS

Koval R.,

Adjunct

Lviv State University of Life Safety

Yemelianenko S.

Candidate of Technical Sciences (PhD), Senior Researcher

Head of the Organization of Research Activities Department

Lviv State University of Life Safety

Анотація

Ця стаття зосереджена на дослідженні особливостей пожежних ризиків у готелях. Проаналізовано різноманітні аспекти пожежної безпеки готелів, включаючи виявлення потенційних загроз, причин виникнення пожеж та розробку стратегій їх запобігання та мінімізації. Дані дослідження спрямовані вдосконалення пожежної безпеки, захист персоналу та гостей готелю. Незважаючи на те, що жоден готель не може гарантувати відсутність ризику виникнення пожежі, ефективна система оцінки ризиків дозволяє ідентифікувати потенційні загрози та приймати заходи для зменшення їх до мінімуму.

Abstract

This article focuses on the research of fire risks in hotels. Various aspects of hotel fire safety were analyzed, including the identification of potential threats, the causes of fires and the development of strategies for their prevention and minimization. These research are aimed at improving fire safety, protecting hotel staff and guests. Although no hotel can guarantee the absence of fire risk, an effective risk assessment system allows identifying potential threats and taking measures to reduce them to a minimum.

Ключові слова: пожежні ризики, поширення пожежі, управління, пожежна безпека, готель.

Keywords: fire risks, fire spread, management, fire safety, hotel.

Постановка проблеми

Дослідження пожежних ризиків у готелях є серйозним напрямом, оскільки ці споруди мають певні особливості, які ускладнюють розробку систем та планів протипожежної безпеки. Однією з них є високий рівень завантаженості готелів, викликаний великою кількістю номерів та гостей. Більшість гостей не орієнтуються у будівлі та можливих маршрутах евакуації, що додає складності у випадку виникнення пожежі. Також високий рівень ризику виникнення пожежі становлять кухні у готелях, де використовується відкрите полум'я, легкозаймисті речовини та горючі матеріали.

Готельне господарство є важливою складовою функціонування країни, що постійно розвивається. Це ключовий сегмент, який об'єднує в собі різноманітні сервіси та визначає перспективи подальшого розвитку туризму. В умовах конфліктів та воєнного часу готельне господарство має ще більше значення, оскільки додається функція забезпечення проживання внутрішньо переміщеного населення.

Сучасні готелі представляють собою складні, багатофункціональні комплекси, які поряд з номерами для проживання можуть включати конференц-зали, ресторани, фітнес-центри, спортивні майданчики, басейни, нічні клуби та інші розважальні та побутові об'єкти. Багато приміщень можуть бути універсальними та використовуватися для різних цілей. Оскільки в готельних комплексах проживає велика кількість людей, вони підвищують вимоги до пожежної безпеки.

Нами досліджено масиви даних за останні 10 років та встановлено основні ризики виникнення пожеж в готелях (рис. 1): несправності в електричному обладнанні (наприклад, електророзподільні системи, електричні коври, чайники, плити, праски, бритви, системи кондиціонування), що призводить до коротких замикань, перевантажень, розрядів тощо; роботи з технічного обслуговування, такі як зварювання або пайка, обслуговуючим персоналом; необережність, така як недбалість при вимкненні електрообладнання, використання горючих матеріалів та рідини (прибирання, фарбування тощо) та куріння в зонах непередбачених для цього;

самозаймання ганчірок, бавовняних відходів тощо; підпали та диверсії.

Рис. 1. Ризики виникнення пожеж в готелях

Також досліджено сезонний розподіл пожеж: зима – 40 %, весна – 11,1 %, осінь – 20 %, літо – 28,9 %.

Готелі відносяться до класів об'єктів, де забезпечення безпеки відіграє ключову роль. Це багатоповерхові будівлі з великою кількістю кімнат і довгих коридорів. Тому при розробці системи безпеки готелів важливо поєднати функції розмежування прав доступу для кожного з присутніх з можливістю вільного переміщення великої кількості відвідувачів. Природньо, що одного лише професіоналізму служби безпеки готелю недостатньо для того, щоб тримати ситуацію в готелі під контролем, окремими заходами і діями обійтися не

вдається, необхідний комплексний системний підхід, заснований на аналізі функціонування об'єкта, виявлення найбільш вразливих зон і особливо небезпечних загроз, складання всіх можливих сценаріїв.

Виклад основного матеріалу

Оцінка пожежних ризиків для готелів являє собою важливий напрям забезпечення безпеки, особливо з урахуванням того, що готелі є місцями з масовим перебуванням людей.

Основні кроки оцінки пожежного ризику для готелів представлені на рис. 2.

Рис. 2. Основні кроки оцінки пожежного ризику для готелів

Проаналізувавши масиви даних виділено основні фактори, що впливають на поширення пожежі в готельній кімнаті (Рис 3).

Рис. 3 Основні фактори, що впливають на поширення пожежі в готельній кімнаті

Управління пожежними ризиками готелів передбачає оптимальне поєднання організаційних та технічних заходів попередження і своєчасного реагування на будь-яку надзвичайну ситуацію в готелі та охоплює все різноманіття форм і методів забезпечення безпеки персоналу, клієнтів і майна готелю.

Управління пожежними ризиками готелів є невід'ємною частиною їхньої діяльності та забезпечення безпеки персоналу та гостей. До основних напрямів управління пожежними ризиків входять:

1. Оцінка ризиків: аналіз потенційних загроз та визначення вразливих місць у готелі.
2. Планування евакуації: розробка та практична реалізація планів евакуації в разі пожежі або інших надзвичайних ситуацій.
3. Пожежно-технічне обладнання: встановлення та підтримка ефективної системи пожежної безпеки.
4. Навчання персоналу: проведення регулярних тренувань та навчання персоналу, щоб

забезпечити їхню готовність до реагування на надзвичайні ситуації.

5. Відповідність стандартам безпеки: дотримання всіх вимог стандартів щодо пожежної безпеки, а також співпраця з органами місцевого управління та пожежною охороною.

Комплексний підхід передбачає оптимальне поєднання організаційних, технічних і фізичних заходів попередження і своєчасного реагування на будь-яку небезпечну ситуацію в готелі та охоплює все різноманіття форм і методів забезпечення безпеки персоналу, клієнтів і діяльності готелю.

Управління пожежними ризиками готелів є невід'ємною частиною їхньої діяльності і вимагає постійного оновлення та вдосконалення стратегій та процедур для забезпечення безпеки всіх осіб, що перебувають у готелі.

Список літератури

1. Yemelianenko S.O., Koval R.R. Research of the need for fire safety assessment and management systems for hotels. 2024. International Scientific Journal "Internauka". 2024. Vol. 3.

2. Yemelianenko S.O., Koval R.R., Kuzyk A.D., Ivanusa A.I., Andriy., Behen D.A., Morshch Y.V. Improving the operational efficiency of control centers for emergency events by using gis technologies. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2023. Vol. 4(10(124)). P. 37-49.

3. Koval R.R., Yemelianenko S.O., Pruskyi A.V. Analysis of fire safety of hotel and restaurant complexes of Ukraine Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. 2021. No. 13. P. 265–274.

4. Koval R.R., Yemelianenko S.O., Kuzyk A.D., Starodub Y.P/ Assessing the Risk of Material Damage of Building Construction of High-Rise Rooms Due to Fires and Emergencies. Construction Technologies and Architecture. 2023. Vol. 9. P. 49-57.

5. Hotel fire protection and mobilization – sleep (safely) on it! NEC Enterprise Solutions. URL: <https://www.nec-enterprise.com/newsroom/blogs/hotelfire-protection-and-mobilization-sleep-safely-on-it>.

6. Koval R.R., Yemelianenko S.O., Kuzyk A.D. Comprehensive fire protection system of the hotel. Problems and prospects for the development of the security system life activities: XVIII International Scientific and Practical Conference of young scientists, cadets and students. Lviv, 2023. P. 7-10.